

СЕЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

INTERNATIONAL LAW SESSION

Др Сања Грбовић,*
Сарадница у настави,
Правни факултет,
Универзитет Црне Горе у Подгорици,
Република Црна Гора

UDK: 342.7-055/1/.3(4-672EU)
UDK: 341.645(4-672EU)

DOI: 10.5281/zenodo.14515925

ЕВРОПСКИ ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ - ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ИЗГРАДЊУ ЕГАЛИТАРНЕ УНИЈЕ**

Апстракт: Родна равноправност представља једну од темељних вриједности Европске уније и демократског друштва. Унапрјеђење равноправности полова један је од основних задатака Уније у свим њеним активностима, имајући у виду чињеницу да је овај принцип један од главних начела европског стуба социјалних права. Захваљујући својим директивама о равноправности жена и мушкараца на радном мјесту, самозапошљавању, социјалној сигурности, флексибилним радним условима за родитеље и старатеље, Унија је утицала на креирање правних стандарда унутар држава чланица, истовремено указујући на области које ће захтијевати додатно ангажовање, у смислу унапрјеђења националних законодавстава и усклађивања са европским стандардима, како би у коначноме обезбиједили заштиту од дискриминације по основу пола.

Кључне ријечи: право ЕУ, родна равноправност, женска људска права, Суд ЕУ.

1. Уводна разматрања

Принцип родне равноправности је, на међународном нивоу, присутан још од педесетих година прошлог вијека, тачније од конвенција Муђународне организације рада, попут Конвенције о једнакости награђивања

* sanjag@ucg.ac.me, ORCID ID 0000-0003-3172-8136

** Рад је изложен на Међународној научној конференцији „Правни принципи у савременом праву” која је одржана 19. и 20. априла 2024. године у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу.

мушке и женске радне снаге за рад једнаке вриједности из 1951. године (бр. 100)¹ и Конвенције о дискриминацији (запошљавање и занимање) из 1958. године (бр. 111)² које су биле увертира за члан 119 УЕЗ (члан 141 ЕЗ, данас члан 157 Уговора ФЕУ) уврштавајући у европско законодавство начело родне равноправности. Треба имати у виду да се у самим зачецима Европске економске заједнице, првенствено инсистирало на равномјерној дистрибуцији радне снаге у државама чланицама, да би, креирање социјалног тржишта, које ће захтијевати ништа мање пажње од економске и финансијске интеграције, било одгођено за деценију касније (Мартин, 2008: 301).

Кроз примарно законодавство Уније, принцип родне равноправности се развијао од Римских оснивачких уговора (1957), затим кроз више пута мијењани и допуњавани Јединствени европски акт (1987), Уговор о ЕУ (1992), ревидирани Уговор из Амстердама (1999), Уговор из Нице (2000) и на крају Уговор из Лисабона (2009) са Повељом ЕУ о основним правима.³ С друге стране, са развојем секундарног законодавства, као и радом Комисије, Парламента и Савјета, омогућено је константно унапријеђење политика родне равноправности унутар Уније. Још од 1957. године, највише се постигло доношењем директива, које су се у пракси показале као најфлексибилније правно средство којим државе чланице прилагођавају национална законодавства са законодавством Уније у области родне равноправности.

У наставку рада, акценат ће бити стављен на процес унапријеђења политика родне равноправности унутар Уније који несумњиво изискује константно ангажовање, не само европских, већ и националних институција, како би у коначноме могао бити и остварен толико прижељкивани циљ, односно реализација пуне родне равноправности.

2. Прве директиве из области родне равноправности

Прва директива из области родне равноправности је Директива 75/117/ЕЕЗ⁴ која првенствено има за циљ спровођење процеса хармонизације

¹ Конвенција бр. 100, о једнакости награђивања мушке и женске радне снаге за рад једнаке вриједности, усвојена 29. јуна 1951. године.

² Конвенција бр. 111 о дискриминацији (запошљавање и занимање), усвојена 25. јуна 1958. године.

³ Уговор ЕУ из Лисабона ступио на снагу 1. децембра 2009. године и дефинише равноправност полова у члановима 2, 6, 10 и 19 УЕУ, а Повеља ЕУ о основним правима у члану 21 (принцип недискриминације) и члану 23 (принцип родне равноправности).

⁴ Директива 75/117/ЕЕЗ, 1975, О.Ј. (Л.45) 19.

националних законодавства држава чланица са принципом једнаких зарада за рад једнаке вриједности. Питања социјалне сигурности остају ван домашаја ове Директиве. Осим обавезе укључивања принципа једнаке зараде, државе чланице дужне су отклонити било који вид дискриминације по основу пола који би се могао наћи у колективним уговорима, платним разредима или индивидуалним уговорима.

За разлику од Директиве 75/117/ЕЕЗ, Директива 76/207/ЕЕЗ⁵ бави се увођењем равноправног третмана мушкараца и жена приликом запошљавања, каријерног напредовања, стручног усавршавања и услова рада. Ова Директива осим што забрањује посредну и непосредну дискриминацију по основу пола, посебно истиче забрану дискриминације на основу породичног или брачног статуса, уз напомену да се дискриминацијом не сматрају посебне мјере које се односе на заштиту трудница, као и материнства.⁶ У самој преамбули Директиве признаје се да је једнакост „радника мушког пола и радница женског пола” један од циљева Заједнице који скупа са питањима социјалне сигурности и услова рада представља и сврху саме Директиве. Европски законодавац, у наставку, утврђује да принцип једнаког поступања подразумијева одсуство било ког вида дискриминације, директне и/или индиректне, по основу пола.⁷ Важно је напоменути да је Директива 76/207/ЕЕЗ касније допуњена Директивом 2002/73/ЕЗ,⁸ а која данас чини саставни дио Директиве 2006/54.

У истом периоду усвојена је и Директива 79/7/ЕЕЗ,⁹ о прогресивној имплементацији принципа једнаког третмана оба пола по питању социјалног осигурања, која већ у члану 1 дефинише интенцију постепене имплементације принципа једнаког поступања. Члан 1 на овај начин забрањује директну и индиректну дискриминацију по основу пола, као и ону везану за брачни или породични статус. Ова Директива се претежно односи на радно становништво, као и на пензионере, односно инвалидне раднике и samozапослене особе. Члан 3 став 2 дефинише да одредбе које се односе на наследно право, на надокнаде и оне које се односе на породичне надокнаде остају ван домашаја Директиве, док остаје право држава чланица да искључе из пред-

⁵ Директива 76/207/ЕЕЗ, о имплементацији принципа једнаког третмана мушкараца и жена приликом запошљавања, унапрјеђења и услова рада.

⁶ Директива 76/207/ЕЕЗ, члан 2 став 3.

⁷ Директива 76/207/ЕЕЗ, члан 2.

⁸ Директива 2002/73/ЕУ, ОЈ Л 269, 5.10.2002, стр. 15–20.

⁹ Директива 79/7/ЕЕЗ о прогресивној имплементацији принципа једнаког третмана за мушкарце и жене по питањима социјалног осигурања.

мета Директиве: одређивање старосне доби за одлазак у пензију, као и евентуалне последице које произилазе по остале надокнаде; одређивање предности за старосне пензије особама које су подигле дјецу, као и право на надокнаду након периода прекида рада ради подизања дјете; одобравање пензије (старосне или инвалидске) преко пренесених права супруге; увећање надокнаде за дугорочни инвалидитет, старост, повреду на раду, професионалног обољења супруге као издржавано лице; коришћење права избора да се не стекну права и обавезе сходно законској шеми (за период прије усвајања Директиве).¹⁰ Битно је напоменути да ће, у овом случају државе чланице периодично проверавати да ли и даље постоји оправданост за задржавање поменутих искључења, имајући у виду степен друштвеног развоја у тој области.¹¹

Поред претходно анализираних директива, имамо и Препоруку Савјета 84/635/ЕЕЗ¹² из 1984. године, која наводи као неопходну, сарадњу са свим државама чланицама и њиховим институцијама, у циљу боље заштите права жена у области запошљавања. У препоруци се даље образлаже и потреба усвајања механизма, како на европском, тако и на националном нивоу који би обезбиједили једнаки третман мушкараца и жена у радноправним односима, додатно охрабрујући жене да се кандидују за каријерна унапријеђења, да започну/наставе професионална усавршавања и слично.

Директива 86/378/ЕЕЗ¹³ о имплементацији принципа једнаког третмана мушкараца и жена у програмима професионалног социјалног осигурања, усвојена је пар година касније, и већ у члану 2 показује свој резидуални карактер у односу на Директиву 79/7. Исти члан 2 у ставу 2 дефинише област дјеловања Директиве, која се не примјењује на: индивидуалне уговоре; програме које имају само једног члана; на уговоре о осигурању у којима као једна страна уговора није послодавац; на факултативне програме социјалног рада који се нуде индивидуално. Даље, у члану 3 дефинисано је да се Директива односи и на samozапослена лица чији је рад био прекинут ради болести, материнства, незгоде или недобровољне незапослености, као и на особе које су у потрази за послом. Ова Директива је касније измијењена Директивом 96/97/ЕЗ¹⁴

¹⁰ Члан 7.

¹¹ Члан 7, став 2.

¹² Препорука Савјета од 13. децембра 1984. године о промовисању позитивне акције за жене, 84/635/ЕЕЗ, СЛ. Л 331, стр. 34.

¹³ Директива 86/378/ЕЕЗ, о имплементацији принципа једнаког третмана мушкараца и жена у програмима социјалног осигурања на основу рада.

¹⁴ Директива 96/97/ЕЗ, СЛ. Л. 46.

која у члану 2 наводи своју област дјеловања, попут програма професионалног социјалног осигурања за које није мјеродавна директива 79/7/ЕЕЗ. Члан 3 додаје нову категорију запослених, и то раднике инвалиде и оне који у њихово име траже запослење „у складу са националним законом и/ли праксом”, док члан 6 предвиђа десет случајева који су супротни принципу равноправности полова.

Посебан вид заштите у радноправним односима уживају труднице захваљујући, не само Директиви 76/207, већ и Директиви 92/85/ЕЕЗ која уводи мјере за подстицање побољшања сигурности и здравља на раду трудних радница и радница које су недавно родиле или доје.¹⁵ Члан 2 ове Директиве даје дефиниције ових појмова, док члан 5 додатно штити права радница уколико би дошло до промјена околности, и то таквих да би исте могле бити током посла изложене опасности по сигурност и здравље. Што се тиче родитељског допушта, члан 8 наводи минимум 14 седмица распоређених прије или после порођаја у складу са националним законодавством.

Секундарно законодавство ЕУ, а нарочито директиве усвојене након Амстердамског уговора предвиђају потпуно поштовање принципа једнакости, као и принципа заштите од дискриминације. У том смислу, 2004. године усвојена је Директива о спровођењу начела једнаког поступања према мушкарцима и женама у приступу и набавци робе, односно пружања услуга 2004/113/ЕЗ¹⁶ која забрањује полну дискриминацију у области роба и услуга, док је 2006. године усвојена Директива о равноправности полова 2006/54/ЕЗ¹⁷ која гарантује једнак третман у приступу запослења и рада.

2.1. Новости уведене Уговором из Амстердама

Тек са Уговором из Амстердама, Унија је из економске, прерасла у политичку заједницу увођењем социјалних права у европско законодавство, гдје се у члану 2 међу набројаним задацима Заједнице наводе социјална заштита и једнакост између мушкараца и жена. У члану 141 (бивши члан 119 Римског уговора) став 1 дефинисано је да ће свака држава чланица обезбиједити примјену принципа једнаких зарада за рад једнаке вриједности, док се у ставу 3 истог члана омогућује Савјету да, у складу са дефинисаном процедуром, усвоји мјере како би обезбиједио примјену принципа једнаких могућности и једнаког третмана мушкараца и жена у радноправним односима.

¹⁵ Директива 92/85/ЕЕЗ, ОЈ Л 348.

¹⁶ Директива 2004/13/ЕЗ, ОЈ Л 373, стр. 37-43.

¹⁷ Директива 2006/54/ЕЗ, ОЈ Л 204, стр. 23-36.

Члан 141 став 2 дефинише да је зарада „...редовна основна или минимална зарада или плата и свака друга накнада, у новцу или натури, коју радник непосредно или посредно прима од свог послодавца по основу запослења”. Суд ЕУ оваквом појму зарада даје широко тумачење обухватајући: путне трошкове¹⁸, одређене пензионе накнаде дефинисане пензионим шемама послодаваца,¹⁹ привремену спријеченост за рад због болести,²⁰ отпремнину,²¹ породилско одсуство²² као и накнаду због незаконитог отказа.²³ Међутим, иако социјално осигурање није искључено из термина „рау”, односно зараде, одређени фактори га искључују из члана 141 и то: уколико је износ будуће пензије био већ предодређен законом, без договора са послодавцем и уколико је био предвиђен обавезан одлазак у пензију за све запослене.²⁴ Накнадне пресуде Суда ЕУ²⁵ су утицале да једини облик социјалног осигурања који остаје ван домашаја члана 141 Уговора ЕЗ буде онај предвиђен генерално за све раднике који су своја средства обезбјеђења добили из државних ресурса.

Како би били у стању да процијенимо да ли је дошло до повреде принципа једнаких зарада дефинисаних чланом 141, и како би одредили појам рада, потребно је узети у обзир више ствари и то: природу посла, потребне реквизите за обављање тог истог посла, као и радне услове у којима се исти одвија (Бернард, 2007). У том смислу је Директива 75/117²⁶ била од помоћи, јер је већ у члану 1 навела да класификација посла може бити метода одређивања да ли мушкарац и жена раде посао исте или сличне вриједности. Тадашњи члан 1, а садашњи члан 4 став 2 Консолидоване Директиве додаје „...ако се за одређивање плате користи систем класификације радних мјеста, он се мора темељити на истим критеријумима за мушкарце и жене и бити састављен тако да искључује сваку дискриминацију на темељу пола”.

Са Уговором из Амстердама принцип родне равноправности добија ширу димензију и домашај, не базирајући се само на аспекте радног

¹⁸ Случај C-12/81 *Garland v. British Rail Engineering*.

¹⁹ Случај C-170/84 *Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz*.

²⁰ Случај C-171/88, *Rinner-Kuhn v. FWW Spezial-Gebaundereinigung GmbH&Co.KG*.

²¹ Случај C-262/88, *Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group*.

²² Случај C-342/93, *Gillespie v. Northern health and Social services Bord*.

²³ Случај C-167/97, *R. v. Secretary of State for Employment ex parte Seymour-Smith and Perez*.

²⁴ Craig P., de Burca G., „*EU Law: Text, Cases and Materials*“, Oxford University Press, 3rd. ed, 2003, стр. 866.

²⁵ Случај C-23/83, *Liefting v. Academisch Ziekenhuis bij Universiteit van Amsterdam* и C-171/88 *Rinner-Kuhn v. FWW Spezial Gebaundereinigung GmbH&Co KG*

²⁶ Директива 75/117/ЕЕЗ, OJ L 45, стр. 19–20.

права. Заједница више није промотер и координатор међу државама чланицама социјалне и образовне политике, већ подршка тим истим државама чланицама да оне саме, својим механизмима, промовишу наведене вриједности, не искључујући могућност Заједнице да директно дјелује (Giubboni, 2003: 185).

Још једна од новости уведених Уговором из Амстердама јесу и мјере позитивног дејства које су се раније везивале за директиве, а које сада постају дио уговора, сматрајући да оваква одлука европског законодавца има упориште у случајевима Суда ЕУ, попут случајева Каланке и Маршал.

Уколико би конфронтирали члан 141 УЕЗ и члан 2 став 4 Директиве 76/207²⁷ лакше би сагледали важност донијетих измјена члана 119 Уговора ЕЗ. Лингвистичке промјене европског законодавца потврђују његову намјеру да принцип родне равноправности треба бити поштован, не само у иницијалном моменту, већ и у достигнутом резултату, гарантујући на тај начин максимално поштовање једнакости између мушкараца и жена. Овакав тип промјене уочавамо и у члану 141 став 4 који инкорпорира принцип позитивне дискриминације и који више не користи термин „жена” већ говори о недовољно заступљеном полу (врло неутрална терминологија мора се признати) гдје опет видимо утицај горе наведених случајева Суда ЕУ који су навели европског законодавца на овакав избор.

2.2. Повеља ЕУ о основним правима

Повеља ЕУ о основним правима је првобитно представљала једну врсту тзв. *soft law*-а Европске уније све до Уговора из Лисабона, када Повеља постаје сасатвани дио примарног законодавства Уније и самим тим правно обавезујућа. Са својих седам поглавља, Повеља не само што је постала правно обавезујући акт, већ је представљала и једну врсту Билтена права Уније. Чланови Повеље од 20 до 26 баве се важношћу принципа једнакости, с тим да члан 20 одговара принципу једнакости садржаном у националним уставима, док члан 21 забрањује дискриминацију на основу отворене листе и уграђује принцип недискриминације. Што се тиче осталих чланова, члан 22 се бави културном, вјерском и језичком разноликошћу, док је у члану 23 интегрисана клаузула о родној равноправности.²⁸

²⁷ Директива 76/207/ЕЕЗ, ОЈ Л 39, стр. 40–42.

²⁸ У том смислу, у циљу остваривања јединственог тржишта, Европска унија је морала обезбиједити комплетну интегрисаност принципа једнакости и недискриминације

3. Судска пракса

Један од познатијих случајева Суда ЕЗ који се тицао тумачења Директиве 75/117/ЕЕЗ био је случај *Defrenne*.²⁹ Госпођа Дефрен била је стјуардеса на авио компанији Себена и сматрала је себе жртвом дискриминације по основу пола. Имајући у виду своје квалификације, примала је мању зараду од својих мушких колега за исти рад, а све то је сматрала противно члану 119 Уговора ЕЗ. Суд ЕЗ је тада био у једном независном положају, нарочито ако узмемо у обзир тадашњи историјски контекст у којем, приликом закључења првог транзиторног периода, није још увијек дошло до испуњавања обавеза из члана 119 УЕЗ јер се исти одложио, одлуком Савјета, за 31. децембар 1964. године. Са друге стране Комисја није покренула нити један поступак због неиспуњавања обавеза из Уговора на основу члана 226 ЕЗ, тако да се Суд ЕЗ тада једино могао позвати на Директиву 75/117/ЕЕЗ о једнаким зарадама за мушкарце и жене.³⁰ Суд ЕЗ је у овом случају имао кључну улогу у дефинисању појма „зараде”, која не укључује само основну плату, већ и додатке на основу прековременог рада, бонусе, дневнице, отпремнине у случају отпуштања или одласка у пензију и остале. У том смислу, Суд ЕЗ је у случају *Defrenne* признао директно хоризонтално дејство члана 119 УЕЗ узимајући у обзир природу и сврху самог члана. Како се може видјети и из пресуде „...овај је циљ наглашен уношењем члана 119 у поглавље посвећено социјалној политици, чија уводна одредба, тј. члан 117, истиче „потребу промовисања побољшавања животних и радних услова радника, омогућавајући тиме њихово уједначавање у напретку”.³¹ Суд ЕЗ је признао да, начело једнаких зарада за мушкарце и жене, нема само економску конотацију, већ и људску димензију. Захваљујући признавању директног дејства члана 119, па самим тим и његовог фундаменталног карактера, уочавајући инерцију институција држава чланица у том периоду, Суд ЕУ је отворио врата за додатно правно и нормативно продубљивање метарије из угла дискриминације, не само по питању зарада, већ и шире (Мори, 1996:571).

Случај *Kalanke*³² узроковао је бројне дебате како правника и институција, тако и невладиног сектора у оквиру европског законодавства о дозвољености мјера афирмативне акције, односно да ли увођење тих мјера предствала одступање од принципа једнаког третмана. Реги-

унутар *acquis communautaire*-а.

²⁹ Случај C-43/75, *Defrenne*.

³⁰ Директива 75/117/ЕЕЗ.

³¹ Случај C-43/75, *Defrenne*, параграф 10.

³² Случај C-459/93 *Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen*.

онални закон у Њемачкој је предвиђао мјере афирмативне акције за мање заступљени пол у областима професионалног напредовања и у ситуацијама кад су кандидати мушког и женског пола били подједнако квалификовани. У конкретном случају радило се о јавном конкурс за радно мјесто вође сектора баштованских услуга у општини Бремен на који су се јавили Каланке и Глисман. Оба кандидата су посједовала исте квалификације, али дирекција комуналних услуга је одлучила предложити да посао добије кандидат мушког пола, односно господин Каланке. Предлог дирекције није био прихваћен од стране управе за кадрове, па се господин Каланке обратио националним судовима сматрајући да би он требао да има предност у односу на колегиницу Глисман, поготово ако се узме у обзир чињеница да издржава жену и двоје дјеце школског узраста. Суд ЕУ, који је у овом случају био позван да одлучи, сматрао је да мјере афирмативне акције представљају одступање од једнаког третмана, не узимајући у обзир да се ради о квотама које отклањају недостатак жена на руководећим мјестима. Коментаришући пресуду Суда ЕУ Комисија³³ је сматрала да нису све квоте противне праву и једнаком третману наводећи читав низ афирмативних мјера које су биле у складу са чланом 2 став 4 Директиве 76/207/ЕЕЗ. Послије одређеног броја случајева, тачније након пресуде *Marshall*,³⁴ Суд је ипак дошао до закључка да су мјере афирмативних акција дозвољене уколико уклањају постојеће неравноправности, тј. ако имају за циљ надомјестити немогућности у професионалном остваривању и изградњи каријере за особе женског пола.

Случај *Kalanke* је више пута био предмет критика држава чланица и европских институција, јер је остао недоречен у погледу дефинисања мјера афирмативних акција које су се сматрале дозволјене, да би тек 1997. године, у случају *Marshall* појаснио низ нејасноћа из прошлости. Суд ЕУ је и у овом случају био позван да тумачи члан 2 и члан 4 Директиве 76/207. У конкретном случају ради се о господину Маршалу, њемачком држављанину, по занимању учитељу, који је поднио захтјев за прелазак на радно мјесто вишег ранга, али му захтјев бива одбијен, јер је то радно мјесто требало бити додјељено кандидату женског пола. У суштини, оба кандидата су имали исте квалификације, али имајући у виду чињеницу да је већина руководећих мјеста у области образовања била заузета радницима мушког пола, кандидати женског пола су имали предност у односу на оне мушког пола, на основу интерног статута. Суд ЕУ је према мишљењу неких аутора покушао на више начина

³³ COM (96) 88.

³⁴ Случај C-409/95 *Hellmut Marschall v Land Nordrhein-Westfalen*.

да раздвоји овај случај са претходним *Kalanke*, покушавајући да учини логичним промјену и преокрет у одлуци у односу на претходни, сматрајући да је овакав преференцијални третман у складу са принципом забране дискриминације (Нани, 1998:390). Тумачење мјера афирмативне акције у овом случају треба бити у смислу да побољша компетитивне могућности жена на послу у свим оним случајевима у којима постоји неједнакости међу половима (Pollicino, 2005:120). Суд закључује да „...национална норма која, у случају кад на одређеном нивоу који дотично радно мјесто заузима у сектору јавне службе има мање жена него мушкараца, а женски и мушки кандидати једнако су квалификовани за то мјесто у погледу подобности, стручности и професионалних резултата, обавезује да се предност при унапријеђењу да женским кандидатима, осим када разлози специфични за мушкога кандидата превагну у његову корист, није у супротности с чланом 2 ставовима 1 и 4 Директиве Савјета 76/207/ЕЕЗ”.³⁵

Ако се осврнемо на судску праксу у области родитељског одсуства, видећемо да је у случају 312/86 *Commission v. France*³⁶, Француска у оквиру колективних уговора прописивала посебне услове за жене, попут скраћеног радног времена за старије раднице, одсуства у случају болести дјетета и сл. Суд ЕЗ је сматрао да Француска није у довољној мјери образложила регулативу и да усвојене мјере нису могле имати правни основ у члану 2 Директиве 76/207, нарочито ако имамо у виду чињеницу да је исти имао за циљ да допусти све оне мјере које су, иако на први мах дјеловале дискриминаторне, у суштини имале намјеру да елиминишу, или значајно умање, неједнакости које могу постојати у реалности социјалног живота. Став Комисије у овом случају је био да друштвени односи и родне улоге у Француској су такве, да би усвојене мјере дискриминисале многе очеве који дијеле све обавезе у оквиру породичног живота. Самим тим не треба ни занемарити чињеницу да закони не смију да игноришу немогућности које једна социјална група има у односу на другу. На крају, битно је напоменути да је након овог случаја, Суд закључио да се породилско боловање односи само на период одмах након рођења дјетета, и ни у ком случају не обухвата период када је дијете већ стасало да иде у школу.

Када говоримо о родитељском одсуству, треба се осврнути и на аспект очинског одсуства који је био предмет бројних случајева Суда ЕУ. Тако у случају *Hofman v. Barmer*³⁷ поставило се питање интерпретације члана

³⁵ Случај C- 409/95 *Marschall*.

³⁶ Случај C-312/86 *Commission v. France*.

³⁷ Случај C-184/83 *Hofman vs. Barmer Erstatzkasse*.

2 став 3 Директиве 76/207. Господин Хофман је тражио родитељско одсуство, тј. очинско одсуство након рођења дјетета, јер се његова дјевојка жељела вратити на посао, не користећи период породилског боловања на који је имала право. Према Њемачком законодавству, жене су имале право на обавезно одсуство од осам недјеља након рођења дјетета и на изборно одсуство од још три мјесеца, односно све док дијете не напуни шест мјесеци живота. Пошто је Њемачка заузела став да се тај вид одсуства не односи на очеве, Суд ЕЗ је након тумачења члана 2 став 3 Директиве закључио да је његова основна сврха да се „...осигура заштита женског физичког стања у трудноћи и након, све до тренутка када јој се физиолошке и менталне функције врате у нормалу након порођаја; друго, легитимно је да се заштити посебан однос између жене и њеног дијетета у периоду који слиједи након трудноће и порођаја, спречавајући да однос буде узнемирен због вишеструких оптерећења која би резултирала из истовремене потраге за запослењем”.³⁸

Случај *Bilka*³⁹ тицао се неједнаког третмана радника запослених на одређено и неодређено вријеме и њиховог остваривања права на пензију. Билка, који је био један од познатијих ланаца продавница широм Њемачке, запошљавао је више хиљада људи, и према њиховој пензионој политици, радници на одређено вријеме су стицали право на пензију само ако су претходних 15 година радили пуно радно вријеме, за укупан период од 20 година. У овом случају, госпођа Вебер је 11 година радила пуно радно вријеме након којих је прешла да ради на одређено радно вријеме, тако да није стекла услове за одлазак у пензију. Госпођа Вебер сматрала је да су јој тиме угрожена права на основу члана 119 Уговора ЕЗ, односно принципа једнаких зарада, узимајући у обзир и чињеницу да је више жена било ангажовано на одређено радно вријеме како би исте били у стању да се старају о породици и дјечи. У овом случају Суд ЕЗ је одлучио да се ради о посредном виду дискриминације, супротно члану 119 Уговора ЕЗ.

У случају *Jenkins*⁴⁰ дошло је до неравноправног обрачуна радних сати запослених, у смислу да се сат рада запослених на пуно радно вријеме вредновао 10% више од сата рада запослених на одређено радно вријеме. Пошто су на скраћено радно вријеме углавном биле запослене жене, у конкретном случају госпођа Јенкинс, која је скоро $\frac{3}{4}$ радног времена радила на истим пословима као и њене колеге са пуним радним временом, Суд је сматрао да се ради о дискриминацији по основу пола,

³⁸ Ибид, параграф 25.

³⁹ Случај C-1170/84, *Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz*.

⁴⁰ Случај C-96/80 *Jenkins v. Kinsgate Ltd*.

јер је послодавац имао намјеру да жене стави у неповољнији положај у односу на мушкарце.

Када говоримо о радницима и одласцима на боловања, Њемачки закон је предвиђао обавезу за послодавце да плаћају боловања својим радницима, не дуже од шест седмица, остављајући ван домашаја закона хонорарце који су радили мање од 10 сати недјељно. У овом случају, ова одредба је углавном погађала жене, па је госпођа Ринер-Кухн која је радила 10 сати седмично тражила да јој буде исплаћено вријеме од осам сати које није могла радити услед болести. Суд је и у овом случају констатовао повреду члана 119 Уговора ЕЗ, са образложењем да, одредба наноси штету већем броју радника припадницима само једног пола, чиме држава чланица, у овом случају Њемачка, мора доказати да се ради о објективним факторима који се не могу повезати са ниједним видом дискриминације.⁴¹

Проширење права *part-time* радника можемо видјети и у наредна два случаја. У првом, *Kowalska*,⁴² на основу колективног споразума о платама било је предвиђено плаћање четворомјесечне отпремнине само радницима запосленим на неодређено вријеме, искључујући тако запослене на одређено вријеме. Суд ЕЗ је закључио да се и у овом случају ради о повреди члана 119 Уговора о ЕЗ, будући да је већи број жена био тиме погођен без објективног оправдања, додајући да „...*дискриминисана особа мора бити третирана исто онолико повољно као і особа која потпада под поменути план, и да отпремнина мора бити плаћена сразмјерно сатима накупљеним радом на одређено вријеме*”.⁴³

У случају *Nimz*⁴⁴ Суд је разматрао, да ли одредбе колективног уговора којима се искључују исплате отпремнина хонорарним радницима, отежавају прелазак у виши платни разред, као и да ли се те одредбе, у односу на раднике који раде пуно радно вријеме могу сматрати дискриминаторним. Имајући у виду чињеницу да је био много већи број жена које су радиле на одређено вријеме, став Суда је у овом случају био афирмативан. Овом приликом битно је поменути да је Суд ЕУ, још 1994. године одлучио да хонорарно ангажовани запослени имају право да буду уврштени у пензиони систем, у супротном њихово искључење мора бити објективно оправдано.⁴⁵

⁴¹ Случај C-171/88, *Rinner- Kuhn v. Spezial-Gebaudereinigung GmbH. And Co.*

⁴² Случај C-33/89, *Kowalska-hack v. Sidal.*

⁴³ Ибид., параграф 20.

⁴⁴ Случај C-184/89 *Nimz v. Freie und Hansestadt Hamburg.*

⁴⁵ Случај C-57/93 *Vroege v. NCIV.*

Суд ЕУ је више пута био позван да тумачење Директиве 92/85/ЕЕЗ⁴⁶. У случају *Dekker*,⁴⁷ жена која је била у трећем мјесецу трудноће и уједно најбољи кандидат за предложено радно мјесто није добила посао уз образложење послодавца на основу којег исти не би био у стању да себи приушти додатно ангажовање радника који би је мијењао за период трудничког/породиљског боловања. У овом случају радило се о директној дискриминацији по основу пола која се није могла сматрати оправданим.

С друге стране, у случају *Hertz*⁴⁸ радница је због проблематичне трудноће била приморана узети боловање које је продужила и након порођаја, услед чега добија отказ који послодавац оправдава позивајући се на учесталу праксу према којој због честих боловања долази до раскида радног односа са запосленима. У овом случају Директива није обухватала друга боловања осим трудничких и породилских, тако да се овдје није радило о никаквом виду дискриминације по основу пола. Суд ЕУ је, у својим пресудама⁴⁹ појаснио да се забрана давања отказа радници због њене трудноће примјењује независно од тога да ли је уговор о раду склопљен на одређено или неодређено вријеме, додајући да је непродужавање уговора на одређено вријеме вид дискриминације уколико је мотивисано трудноћом раднице.⁵⁰ У случају *Brown*⁵¹ Суд ЕУ додаје да, давање октаза жени током трудноће, због изостанка са посла узрокованих болешћу која је повезана са трудноћом, представља забрану дискриминације по основу пола.

4. Закључна разматрања

Предметни рад је имао за циљ да анализира европско законодавство, као и праксу Суда ЕУ из области родне равноправности како би приказао степен напредовања Уније у поменутој области, истовремено указујући на питања које ће захтијевати додатно ангажовање држава чланица у смислу унапрјеђења националних законодавстава и усклађивања са европским стандардима.

Родна равноправност је била предмет примарног и секундарног законо-

⁴⁶ Директива 92/85/ЕЕЗ ОЈ L 348, стр. 1–7.

⁴⁷ Случај C-177/88 *Dekker v. Stichting Vormingscentrum Voor Jong Volwassen*.

⁴⁸ Случај C-179/88, *Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark v. Dansk Arbejdsgiverforening (Hertz)*.

⁴⁹ Случај C-438/99 *Jimenez Melgar v. Ayuntamiento de los Barrios*.

⁵⁰ Случај C-109/00 *Tele Denmark A/s v. HK*.

⁵¹ Случај C-394/96 *Brown v. Rentokil*.

давства Уније и њеног „*hard law*”-а, да би, са друге стране, захваљујући и усвајањем бројних мјера „*soft law*”-а Унија успјела у коначноме и дати значајан допринос у процесу афирмације родне равноправности.

У том смислу, у Стратегији за родну равноправност за период 2010-2015⁵² били су наведени следећи циљеви које је било потребно остварити у петогодишњем интервалу: економска независност, једнака зарада за рад једнаке вриједности, равноправност у доношењу одлука, достојанство, интегритет и окончање радно заснованог насиља.⁵³ С друге стране, у Стратегији за равноправност полова за период 2016/2019⁵⁴ акценат је био на пет кључних подручја и то: повећање броја жена које учествују на тржишту рада; смањење платног јаза и борба против женског сиромаштва; унапређење равноправности жена и мушкараца у доношењу одлука; сузбијање родно заснованог насиља као и заштита и подршка жртвама насиља; унапређење родне равноправности и права жена широм свијета.

Стратегија 2020-2025⁵⁵ донијета је на 25-годишњици од усвајања Пекиншке декларације и Платформе за акцију. Циљеви ове Стратегије надовезују се на оне раније постављене у погледу заустављања родно заснованог насиља, укидања дискриминације на основу пола приликом приступања тржишту рада, интеграција родне перспективе у политикама ЕУ, као и финансирање мјера за унапређење родне равноправности унутар ЕУ. Путем ове Стратегије желио се реализовати родни егалитет на нивоу Уније, који би у коначноме био кадар стати на крај насиљу и дискриминацији на основу пола.

Инкорпорација родних политика у агенде јавних политика, тежња за једнаком политичком репрезентацијом и дистрибуцијом моћи, јесу неки од циљева који су постављени на нивоу Уније ради даљег унапријеђивања права жена и оснаживања механизма родне равноправности у државама чланицама. Чињеница је да су дигиталне промјене, економска криза, као и пандемија Covid-19 представљале нови изазов за остваривање родне равноправности, али су у исто вријеме допринјеле родном освјешћивању, у смислу потребе за већим и активнијим учешћем жена, не само на тржишту рада, већ и у системима одлучивања. Равноправност полова јесте универзални принцип људских права, и као таква нема граница, а креирање егалитарне Уније биће процес који ће

⁵² Доступно на www.gov.me, приступљено 10.04.2024.

⁵³ Стратегија о родној равноправности (2010-2015), СОМ(2010), 491 финал.

⁵⁴ Стратегија о родној равноправности (2016-2019), СОМ (2016), 610 финал.

⁵⁵ Стратегија о родној равноправности (2020-2025), СОМ (2020), 152 финал.

доживјети свој епилог само онда када се све државе чланице активно ангажују у отклањању постојећих препрека за даљу афирмацију женских људских права.

Литература

Bernard C. (2006). „*EC Employment Law*“, 3rd Edition, Oxford University Press

Charpentier L. (1996). “La sentenza Kalake e il discorso dualista della disparità”, u Giorn. Dir. Lav. Rel. I d., 69.

Craig P., de Burca G. (2003). „*EU Law: Text, Cases and Materials*“, Oxford University Press, 3rd.ed.

Giubboni S. (2003). “*Diritti sociali e mercato, la dimensione sociale dell'integrazione europea*”, Mulino, Bologna

Martin D. (2008). “Discriminations, entraves et raion imperieuses dans le Traité CE: trois concepts et quête d'identité”, u Cahiers de droit européen

Mori P. (1996). “La parità tra uomo e donna nel Trattato di Amsterdam”, Dir. Un. Eur.

Мршевић З. (2011). “*Ка демократском друштву*”. Београд

Nanì L. (1998). “*Uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici nel rapporto di lavoro*”, in Div. dir. Rel. Ind., 78.

Non-Discrimination in International Law, A handbook for practitioners, Interights, Januar 2005.

Pollicino O. (2005). “*Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario :Un profilo giurisprudenziale alla ricerca del nucleo duro del new legal order*”, Giuffrè

Правни извори

Директива 75/117/ЕЕЗ, ОЈ Л 45, 19.2.1975.

Директива 76/207/ЕЕЗ ОЈ Л 39, 14.2.1976.

Директива 79/7/ЕЕЗ, ОЈ Л 6, 10.1.1979.

Директива 86/378/ЕЕЗ, ОЈ Л 225, 12.8.1986.

Директива 92/85/ЕЕЗ, ОЈ Л 348, 28.11.1992.

Директива 96/97/ЕЗ од 20.12.1996, СЛ. Л. 46.

Директива 97/81/ЕЗ, ОЈ Л 14, 20.1.1998.

Дирецкива 2002/73/ЕЗ ОЈ Л 269, 5.10.2002.

Директива 2004/13/ЕЗ, ОЈ Л 373, 21.12.2004.

Директива 2006/54/ЕЗ ОЈ Л 204, 26.7.2006.

Директива 2010/41/ЕУ, ОЈ Л 180, 15.7.2010.

Директива 2010/18/ЕУ, ОЈ Л 68, 18.3.2010.

Стратегија о родној равноправности (2010-2015), COM(2010), 491 финал.

Стратегија о родној равноправности (2016-2019), COM (2016), 610 финал.

Стратегија о родној равноправности (2020-2025), COM (2020), 152 финал.

Судска пракса Суда ЕУ:

Случај C- 43/75, *Defrenne v. Societe anonyme Belge de navigation Aeriene Sabena*

Случај C-12/81 *Garland v. British Rail Engineering*

Случај C-23/83, *Liefding v. Academisch Ziekenhuis bij Universiteit van Amsterdam*

Случај C-171/88 *Rinner-Kuhn v. FWW Spezial Gebaundereinigung GmbH&Co KG*

Случај C-33/89, *Kowalska-hack v. Sidal*

Случај C-57/93 *Vroege v. NCIV*

Случај C-96/80 *Jenkins v. Kingsgate Ltd.*

Случај C-167/97, *R. v. Secretary of State for Employment ex parte Seymour-Smith and Perez*

Случај C-171/88, *Rinner-Kuhn v. FWW Spezial-Gebaundereinigung GmbH&Co. KG.*

Случај C-171/88, *Rinner- Kuhn v. Spezial-Gebaundereinigung GmbH. And Co.*

Случај C-177/88 *Dekker v. Sticing Vormingscentrum Voor Jong Volwassen*

Случај C-170/84 *Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz*

Случај C-179/88, *Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark v. Dansk Arbejdsigiverforening (Hertz)*

Случај C-184/89 *Nimz v. Freie und Hansestadt Hamburg*

Случај C-184/83 *Hofman vs. Barmer Erstattkasse*

Случај C-222/84, *Johnston v. Chief Constable of the RUC*

Случај C-273/97 *Sirdar*

Случај C-285/98, *Kreil v. Germany*

Случај C-262/88, *Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group*

Случај C-312/86 *Commission v. France*

Случај C-312/86 *Commission v. France*

Случај C-342/93, *Gillespie v. Northern health and Social services Bord*

Случај C-394/96 *Brown v. Rentokil*

Случај C-409/95 *Hellmut Marschall v Land Nordrhein-Westfalen*

Случај C- 409/95 *Marschall*

Случај C-438/99 *Jimenez Melgar v. Ayuntamiento de los Barrios*

Случај C-459/93 *Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen*

Случај C-1170/84, *Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz*

Случај C-186/01, *Alexander Dory v. Federal Republic of Germany*

Случај C-256/01, *Allonby v. Accrington and Rossendale College*

Случај C-109/00 *Tele Denmark A/s v. HK.*

Sanja Grbović, LL.D.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Montenegro in Podgorica,
Republic of Montenegro

**EUROPEAN PATH TOWARDS GENDER EQUALITY: LEGAL AND
INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR BUILDING AN EGALITARIAN UNION**

Summary

Gender equality is one of the fundamental values of the European Union and democratic society. Improving gender equality is one of the basic tasks of the Union in all its activities, bearing in mind that this principle is one of the main principles of the European pillar of social rights. Thanks to its directives on gender equality of women and men in the workplace, self-employment, social security, and flexible working conditions for parents and guardians, the European Union has influenced the creation of legal standards within the member states, indicating areas that will require additional engagement in terms of improving national legislation and harmonization with European standards, ultimately aimed at ensuring protection against gender-based discrimination. The paper analyzes European legislation in the field of gender equality and the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) to illustrate the progress made by the Union in this area and highlight the areas that will require additional engagement of EU member states to improve national legislation and align it with European standards. The incorporation of gender policies into public policy agendas, the pursuit of equal political representation and power distribution are some of the goals set at the Union level for advancing women's rights and empowering the gender equality mechanisms in EU member states

Keywords: *EU Law, gender equality, women's human rights, CJEU.*